

Тройной портрет академической грамотности: обучение, вовлечение, продвижение

Чеботарев Марк Алексеевич

Студент (специалист)

Башкирский государственный университет, Факультет романо-германской филологии,
Уфа, Россия

E-mail: chebotarevm@inbox.ru

Неизменной составляющей научного творчества является написание и публикация научных статей. Однако одним из существенных недостатков языкового образования в школах и вузах многими экспертами [2] признаётся игнорирование академических текстов и принципов научной риторики как объектов изучения.

На примере проекта «Школа академической грамотности» (ШАГ) факультета романо-германской филологии Уфимского университета науки и технологий будет представлен потенциал академической грамотности в разных, но взаимодополняющих научно-образовательных аспектах.

Академическая грамотность как таковая – это комплекс языковых знаний, коммуникативных навыков, а также когнитивных установок в сфере академического дискурса. Необходимо отметить, что письменная речь – это не только вид коммуникации, но это также социальная и когнитивная практика [3]. Уникальность студенческого проекта заключается в том, что обучая студентов научному письму, эксперты не только обучают их правильно писать научные тексты, но вместе с этим прививают социокультурные компоненты академической среды, а также развивают у них когнитивные установки и академическое мышление.

Образовательная часть данного проекта включала в себя следующие вопросы: собственно языковой (лексика, грамматика научного текста), коммуникативный (техника письма: принципы написание аннотации, структурирование предложения и текста, составление названия статьи), культурный аспект (академическая этика, культура коммуникации, плагиат, цитирование, правомерное заимствование), когнитивный аспект (критическое мышление, риторика аргументации). Также были отработаны навыки устной презентации научных докладов. Событийную часть проекта составили мастер-классы федеральных экспертов Национального консорциума центров письма.

Во-первых, необходимо отметить, что обучение академическому письму при своевременном начале способно успешно решать вопросы академической социализации первокурсников, которые на первых порах чувствуют себя чужими и дезориентированными. Знакомство с академическим письмом развивает академическую культуру студентов, избавляет от страха и неуверенности в своих возможностях и располагает их к научному творчеству. В перспективе результатом систематичной работы в этом направлении станет увеличение количества аспирантов учебного заведения [1]. Многообещающей является также работа с учениками старших классов: курсы академического письма начнут заранее решать проблему академической социализации, а отработка обсуждаемых навыков на текстах их специализации возьмёт на себя часть задач по профориентации.

Во-вторых, обучение нормам международного академического дискурса даёт возможность молодому учёному опубликовать свои исследования в зарубежных журналах. Лингвистический момент очень важен, потому что многие журналы отказывают авторам в публикации именно по причинам несоответствия работ принципам научной композиции и риторики. Таким образом, образовательные курсы, подобные данному, способны внести вклад в продвижение молодёжной науки в международном научном сообществе.

В-третьих, студенты-языковеды, профессионально изучающие академический дискурс могут внести вклад в развитие научного волонтерства как набирающего популярность общероссийского движения. Студенты-лингвисты в рамках учебной или производственной практики могут работать в тандеме со своими коллегами с других факультетов и редактировать их работы по нормам академической риторики и композиции.

Подытоживая, перечислю задачи, которые способно решать обучение академическому письму: академическая социализация, популяризация науки, профориентация, продвижение российской науки за рубежом, научное волонтерство. Значимость инициативы была по достоинству оценена экспертами: проект «ШАГ» стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи в треке «Точка притяжения» и получил грантовую поддержку. Участниками проекта стали 120 представителей научной молодежи 14 регионов России. Проект имеет планы по развитию, а также может быть с успехом распространён и реализован в других регионах России.

Работа представлена руководителем СНО факультета романо-германской филологии (ФРГФ) Уфимского университета науки и технологий (УУНУТ).

Источники и литература

- 1) Комкова А. С., Блинова Е. С. Роль обучения академическому письму на иностранном языке в системе магистратура-аспирантура современного вуза // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 9-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-obucheniya-akademicheskomu-pismu-nainostrannom-yazyke-v-sisteme-magistratura-aspirantura-sovremennogo-vuza> (дата обращения: 27.12.2022).
- 2) Нужа И. В., Щемелева И. Ю. Обучение письму через чтение в курсе английского языка для академических целей // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2013. № 5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-pismu-cherez-chtenie-v-kurse-angliyskogo-yazyka-dlya-akademicheskikh-tseley> (дата обращения: 27.12.2022).
- 3) Смирнова Н. В. Академическая грамотность и письмо в вузе: от теории к практике // Высшее образование в России. 2015. № 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/akademicheskaya-gramotnost-i-pismo-v-vuze-ot-teorii-k-praktike> (дата обращения: 27.12.2022).